

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 1

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Responsabil de volum/responsible for volume: dr. **Ghenadie Sîrbu**

Secretar de redacție/editorial secretary: **Livia Sîrbu**

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Виталий Окатенко (<i>Харьков</i>), Сергей Скорый (<i>Киев</i>). Бронзовое блюдо с позолотой из Второго Караванского кургана раннескифской поры (Украинская Левобережная Лесостепь)	5
Татьяна Кузнецова (<i>Москва</i>). Античные традиции в генезисе зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка	17
Natalia Mateevici (<i>Chişinău</i>), Mihaela Iacob (<i>Bucureşti</i>), Dorel Paraschiv (<i>Tulcea</i>). Colecția de ștampile de amfore grecești din câteva situri getice din nord-estul Dobrogei	34
Nikolai Jefremow (<i>Greifswald</i>), Andrei Kolesnikov (<i>Moskau</i>), Elena Bolonkina (<i>Krim</i>). Neue Namen in den Keramikstempeln von Knidos in der Sammlung des Historisch-archäologischen Museums in Kerč (Krim)	41

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Сергей Рыжов , Валентина Шумова , Александр Дяченко (<i>Киев</i>). Исследования на поселении западнотрипольской культуры Колодистое II	46
Александр Могилов (<i>Киев</i>), Юрий Ляшко (<i>Каменка</i>), Сергей Руденко (<i>Чигирин</i>). Скифское всадническое погребение в бассейне р. Тясмин	59
Сергей Агульников , Виталий Железный (<i>Кишинев</i>). Могильник ногайской культуры у с. Казаклия	81
Vasile Paul Scrobotă (<i>Aiud</i>), Elena Gherman (<i>Iași</i>). Cercetări de supraveghere arheologică la obiectivul colegiul „Bethlen Gabor” din municipiul Aiud, jud. Alba. Campania 2012	99

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Mariana Gugeanu , Maria Geba (<i>Iași</i>). Investigații non-invazive aplicate textilelor arheologice de la Mănăstirea Căpřiana	113
--	-----

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Stanislav Țerna , Mariana Vasilache , <i>Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A din interfluviul pruto-nistrean: (în baza colecțiilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei)</i> Biblioteca Tyragetia, 31. Chişinău 2019, 264 pagini și 63 planşe. ISBN 978-9975-87-562-2 (Илья Палагута, Санкт-Петербург)	120
--	-----

IN HONOREM

К юбилею археолога Анатолия Федоровича Гуцала (Александр Могилов, Виталий Гуцал, Киев)	125
--	-----

Doctorul habilitat EUGEN SAVA la 65 ani (Mariana Sîrbu, <i>Chişinău</i>)	128
---	-----

IN MEMORIAM

In memoriam colegului și prietenului Oleg Levițki (Alexandru Furtună, <i>Chişinău</i>)	133
---	-----

In memoriam Olga Larina (15.11.1952 – 01.2021) (Sergiu Bodean, <i>Chişinău</i>)	134
--	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	137
---	-----

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	138
--	-----

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	139
--	-----

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Mariana Gugeanu, Maria Geba

Investigații non-invazive aplicate textilelor arheologice de la Mănăstirea Căpriană

Keywords: archaeological textiles, non-invasive investigations, conservation-restoration, Bănulescu-Bodoni, Căpriană Monastery.

Cuvinte cheie: textile arheologice, investigații non-invazive, conservare-restaurare, Bănulescu-Bodoni, Mănăstirea Căpriană.

Ключевые слова: археологический текстиль, неинвазивные исследования, консервация-реставрация, Бэнулеску-Бодони, Монастырь Кэприана.

Mariana Gugeanu, Maria Geba

Non-invasive investigations applied to archaeological textiles from the Căpriană Monastery

Scientific research using modern means is essential for a proper evolution of the conservation-restoration process. The aim of scientific investigations is to know the structure of the object, its state of conservation, to identify the nature of the composing materials, the corrosion products, the biological degradations. The advanced research technique, available also in the field of cultural heritage's conservation and restoration, enables nowadays its thorough investigation in terms of physical and chemical features. The results of visual examination, carried out with unaided eye or magnifying optical instruments, and of physical and chemical analyses, performed using non-invasive modern techniques, are extremely useful to the restorer for establishing the object's state of conservation and for choosing the appropriate conservation-restoration methodology.

The paper discusses several non-invasive investigation methods applied to the liturgical textiles from the crypt of Metropolitan Gavriil Bănulescu-Bodoni. The obtained results complemented the stylistic expertises and ensured the accuracy of the restoration-conservation interventions.

Mariana Gugeanu, Maria Geba

Investigații non-invazive aplicate textilelor arheologice de la Mănăstirea Căpriană

Cercetarea științifică prin mijloace moderne este esențială pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de conservare-restaurare. Scopul investigațiilor științifice este de a cunoaște structura obiectului, starea de conservare, de a identifica natura materialelor componente, produșii de coroziune, degradările de natură biologică. Tehnica de cercetare avansată, cu aplicabilitate inclusiv în domeniul conservării-restaurării obiectelor de patrimoniu, permite, astăzi, investigarea minuțioasă a acestora din punctul de vedere al caracteristicilor fizico-chimice. Rezultatele examinării vizuale, cu ochiul liber sau cu ajutorul instrumentelor optice de mărit și ale analizelor fizico-chimice efectuate prin tehnici moderne non-invazive, sunt extrem de utile restauratorului, în vederea stabilirii diagnozei stării de conservare a obiectului precum și pentru alegerea metodologiei corespunzătoare de conservare-restaurare.

Lucrarea prezintă unele investigații non-invazive aplicate textilelor liturgice provenite din cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Rezultatele obținute au contribuit la completarea expertizelor stilistice și au asigurat rigurozitatea intervențiilor de restaurare-conservare.

Марияна Гужеану, Мария Геба

Неинвазивные исследования, применяемые к археологическому текстилю из монастыря Кэприана

Научные исследования с использованием современных средств необходимы для успешного развития процесса консервации-восстановления. Цель научных исследований - узнать структуру объекта, состояние сохранности, выявить характер составляющих материалов, продуктов коррозии, биологической деструкции. Передовая исследовательская техника, применимая также в области консервации-реставрации объектов наследия, сегодня позволяет проводить их тщательное изучение с точки зрения физико-химических характеристик. Результаты визуального осмотра невооруженным глазом или с помощью оптических увеличительных приборов и физико-химического анализа, выполненного современными неинвазивными методами, чрезвычайно полезны для реставратора, чтобы диагностировать состояние сохранности объекта. и выбрать подходящую методику консервации.

В статье представлены некоторые неинвазивные методы исследования литургического текстиля из склепа митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони. Полученные результаты способствовали завершению стилистической экспертизы и обеспечили строгость реставрационно-консервационных вмешательств.

Introducere

Cercetarea textilelor arheologice, descoperite la Mănăstirea Căpriană, Republica Moldova, prin metode non-invasive a furnizat date obiective esențiale pentru cunoașterea veșmintelor ecleziastice și a răspuns unor probleme diverse: identificarea materialelor originale, a tehnicilor de lucru, analiza produșilor de coroziune, punerea în evidență a stării de conservare și studiul cauzelor degradărilor, identificarea intervențiilor anterioare, identificarea și datarea suportului (pânză de bumbac, in, mătase). Respectul față de integritatea bunurilor de patrimoniu impune investigații științifice *in situ* prin utilizarea unor metode analitice non-destructive și non-invasive.

Cercetarea și conservarea-restaurarea textilelor arheologice urmează o procedură logică, bine stabilită, parcurgând anumite etape. Prima etapă constă în examinarea vizuală a obiectelor arheologice, consemnarea datelor obținute și elaborarea fișelor acestor obiecte [Ahmed 2013, 28]. Acolo unde este posibil, se notează dimensiunile fragmentelor arheologice, se consemnează starea de conservare a acestora din momentul preluării lor de către restaurator, depunerile existente și culoarea. Fișele conțin în mod obligatoriu imagini de ansamblu și detaliu surprinse cu ajutorul aparatului foto sau a camerei video, imagini care completează arhiva de date științifice a obiectului arheologic.

A doua etapă a cercetării cuprinde analize specifice, realizate prin tehnici diverse: spectrometrie (XRF, FTIR, Raman), tehnici termo-analitice (termogravimetrie – TG), investigații microscopice (microscopie optică, microscopie electronică de baleiaj), inclusiv analize microbiologice.

În conformitate cu cerințele metodologice contemporane [Ahmed 2013, 149-150; Barvinschi, Resiga 2013, 683], metoda de analiză a obiectelor arheologice, inclusiv a textilelor arheologice, include în mod obligatoriu următoarele condiții de bază:

- (a) să fie nedistructivă, pentru a se asigura integritatea fizică a obiectului investigat;
- (b) să fie rapidă, astfel încât să fie posibilă investigarea unui număr mare de obiecte similare sau a unui singur obiect în mai multe puncte;
- (c) să fie universală, astfel încât folosind un singur instrument să poată fi investigate obiecte având forme și dimensiuni diferite, realizate din

materiale diverse și necesitând o pregătire a probelor cât mai simplă;

(d) să fie versatilă, în sensul de a permite obținerea unor informații referitoare la compoziția materialelor eterogene atât de pe suprafețe mici (dimensiuni micrometrice), cât și de pe suprafețe mai mari (dimensiuni milimetrice), folosind aceeași tehnică;

(e) să fie sensibilă, astfel încât să permită atât analiza elementală a componentelor majore, cât și a elementelor în concentrații foarte mici (urme);

(f) să fie multielementală, astfel încât printr-o singură analiză, să se obțină simultan, rezultate pentru mai multe elemente, oferind informații și despre unele elemente considerate inițial ca fiind irelevante pentru investigație.

Metodele fizice utilizate în investigarea unui obiect arheologic [Barvinschi, Resiga 2013, 684], inclusiv a textilelor arheologice, sunt clasificate în:

- metode de examinare vizuală, care furnizează informații privind structura spațială sau morfologia obiectului studiat;
- metode de analiză, care oferă date referitoare la compoziția chimică (elementală, moleculară, mineralogică) a materialelor din care este constituit obiectul studiat.

Investigații non-invasive aplicate textilelor arheologice

Ținând cont de faptul că în practica cercetării, inclusiv, în cazul investigațiilor arheologice descoperite la Mănăstirea Căpriană, nici o metodă nu îndeplinește toate aceste condiții, specialistul investigator alege în primul rând metode non-invasive sau, dacă situația o impune, în ultimă fază alege și o metodă minim-invasivă.

Similar domeniului medical, restauratorul solicită examenul de laborator pentru a cunoaște compoziția chimică a diferitelor materiale componente (fir metalic, paiete, nasturi sau alte accesorii), natura și caracteristicile coloranților, natura și caracteristicile depunerilor, natura și caracteristicile structurale ale firelor și țesăturilor astfel încât să poată fi stabilit un diagnostic al stării de conservare a obiectului textil și intervențiile de conservare-restaurare adecvate. Fiecare obiect este unic, prezintă un diagnostic unic care trebuie cunoscut în specificitatea lui, prin mijloacele analitice și tehnico-științifice. Totodată, se realizează o documentare a obiectului din punct de vedere istoric,

Fig. 1. *Bedernița*. Detaliu țesătură la microscop.

Fig. 1. *Epigonation*. Microscopic detail of the fabric.

artistic, stilistic. Rezultatele acestor cercetări care se pot constitui în buletine de analiză, schițe, desene, radiografii și fotografii, vor forma o anexă a dosarului de restaurare. Pe baza acestora, restauratorul propune comisiei de restaurare metodologia de conservare-restaurare, specificând etapele, materialele și substanțele preconizate a fi utilizate în procesul de conservare-restaurare a obiectului luat în studiu.

În sensul celor menționate mai sus, pentru **veșmintele liturgice arheologice care au aparținut mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni** s-au efectuat investigații non-invasive folosind: metode de examinare vizuală și metode de analiză.

Metodele de examinare vizuală au fost aplicate încă de la primul contact cu artefactele textile arheologice provenite din cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni.

Examinarea cu lupa, microscopul, video-microscopul și stereomicroscopul s-a realizat pentru fiecare piesă în parte. Cu ajutorul acestora s-au identificat: natura fibrelor textile, degradarea fibrelor textile, depunerile de produși proveniți din mediul arheologic. De asemenea, cu ajutorul stereomicroscopului s-a reușit identificarea și descifrarea tehnicii de realizare atât a țesăturilor, a broderiilor, cât și a firelor speciale utilizate în realizarea motifelor decorative ale pieselor textile arheologice.

În acest sens, pentru piesa *Bedernița*, examinarea cu **stereomicroscopul** și **video-microscopul** a relevat faptul că în structura țesăturii piesei a fost utilizată și o bandă metalică, care s-a păstrat pe mici porțiuni, analiza imaginilor obținute cu stereomicroscopul evidențiind prezența acestora (fig. 1). Datorită acestei identificări, a bentiței metalice, din cele câteva zone, a fost posibil realizarea unui studiu referitor la structura țesăturii de mătase naturală din care este confecționată piesa textilă arheologică *Bedernița*. Acest studiu a relevat faptul că țesătura din care este realizată *Bedernița* se încadrează în clasa țesăturilor *jacquard tip brocart*, fiind un material ornamentat cu motive structurale complexe și fire tip bandă metalică [Gugeanu 2019, 76]. De asemenea, tot pentru piesa *Bedernița*, utilizarea microscopului și a video-microscopului a pus în evidență depunerile provenite din mediul de înhumare existente atât pe țesătură, cât și pe galonul piesei înainte de tratamentele de conservare-restaurare aplicate, dar și rezultatele tratamentelor aplicate; acestea au fost surprise în timpul examinării și au fost înregistrate ca imagini cu ajutorul camerei foto, făcând parte din arhiva de date științifice a piesei (fig. 2,a-b). Pentru investigarea pieselor *Paraman*, *Mănecuțe*, *Bedernița* și *nasturi Omoforul Mare* s-a folosit un microscop Nikon SMZ 800 cu putere de mărire între 10x și 63x. Iluminarea folosită a fost externă cu fibră optică circulară, lumină laterală, iar

Fig. 2. *Bederniță* - Galon. a - detaliu microscop înainte de conservare-restaurare; b - detaliu video-microscop, după conservare-restaurare.

Fig. 2. *Epigonation* - Galloon. a - microscopic detail before conservation-restoration; b - video microscopic detail after conservation-restoration.

achiziția fotografiilor a fost făcută folosind un aparat digital Canon 450D.

Investigarea cu ajutorul *microscopiei optice* a pus în evidență existența depunerilor de produși de coroziune pe piesele provenite din cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, precum și rezultatele tratamentelor aplicate. Exemplificăm utilizarea microscopului pentru identificarea depunerilor de pe broderia cu fir metalic a pieselor *Mânecuțe* (fig. 3,a-b). Utilizarea microscopului în cazul piesei *Paraman*, a fost necesară și pentru îndepărtarea produșilor de coroziune bine stabilizați pe firele broderiei; astfel, pentru această piesă etapa curățirilor mecanice a fost realizată sub microscop; s-a optat pentru această soluție, pentru a evita, în cursul desfășurării acestei operații migăloase, degradarea fibrei de mătase. Tot cu ajutorul microscopului s-a reușit identificarea și descifrarea

tehnicii de realizare a nasturilor (fig. 4) de la piesa *Omoforul Mare*. Nasturii, realizați din fire metalice - bentiță de argint aurit înfășurată pe miez de mătase naturală și sârmă din argint înfășurată pe miez de mătase naturală sunt obținuți prin tehnica de împletire a firelor denumită *nalbinding*; această tehnică este foarte veche, dovada constituind-o impresiunile de structuri textile realizate prin tehnica *nalbinding* descoperite pe unele fragmente ceramice cucuteniene.

Pentru realizarea analizelor prin *microscopie optică* s-a folosit și un microscop tip Zeiss Imager a1M, care are atașat un aparat foto AXIOCAM și soft specializat. Probele au fost analizate la mărire de 500x în câmp întunecat pentru piesa *Sacos* (fig. 5) și piesa *Stihar - galon lat* (fig. 6). Imaginile de detaliu surprind atât prezența, pe materialul textil, a depunerilor aderente provenite din mediul de înhumare, cât și degradările de natură fizico-mecanică (fracturarea) la nivelul firului textil.

Fig. 3. *Mânecuță* - broderie cu fir metalic. Detaliu microscop. a - înainte de conservare-restaurare; b - după conservare-restaurare.

Fig. 3. *Epimanikon* - metallic thread embroidery. Microscopic detail. a - before conservation-restoration; b - after conservation-restoration.

Cercetarea științifică a textilelor liturgice arheologice a fost completată prin utilizarea **metodelor de analiză** ca spectrometria de raze X (XRF), spectrometria IR (FTIR), spectrometria Raman și termogravimetria (TG) utilizate pentru: identificarea materialelor componente, a compoziției acestora, a produșilor proveniți din mediul de înhumare. Rezultatele acestor metode de analiză au oferit informații importante și necesare privind tratamentele aplicate textilelor liturgice arheologice și eficiența acestora. În procesul de conservare-restaurare a textilelor arheologice provenite din cripta mitropolitului Bănulescu-Bodoni au fost aplicate toate metodele de analiză enumerate mai sus. Fiecare metodă de analiză a avut un scop bine stabilit care a condus la aflarea informațiilor relevante pentru stabilirea tratamentelor de conservare-restaurare. În cadrul acestui studiu exemplificăm metoda de analiză **prin spectrometria de raze X (XRF)**.

Spectrometria de raze X (XRF) a fost utilizată pentru identificarea materialelor componente precum și a produșilor proveniți din mediul de înhumare. Acest tip de analiză este foarte important pentru restaurator. Datorită acestui tip de analiză non-invazivă, se poate stabili tratamentul pentru fiecare piesă, particularizat. În cadrul prezentului studiu exemplificăm utilizarea spectrometriei de raze X (XRF) pentru identificarea materialelor componente a galonului textil – bentiță metalică înfășurată pe miez de mătase, de la piesa textilă *Sacos*, și a paietelor de la piesa *Paraman*.

Fig. 4. Nasture *Omoforul Mare*. Detaliu microscop descifrare tehnică realizare.

Fig. 4. Button - *The Great Omophorion*. Microscopic detail, deciphering the manufacturing technique.

Fig. 5. *Sacos*. Țesătura. Depuneri produși din mediul arheologic.

Fig. 5. *Sakkos*. The fabric. Deposits of products from the archaeological environment.

Fig. 6. *Stihar*. Fir mătase naturală galon lat. Fractură fir mătase.

Fig. 6. *Sticharion*. Natural silk thread, wide galloon. Breakage of the silk thread.

Spectrometrie XRF. *Sacos*, galon textil - bentiță metalică înfășurată pe miez de mătase.
X-ray fluorescence spectrometry. *Sakkos*, textile galloon - metallic braid wrapped around the silk core.

Spectrometrie XRF. *Paraman*, paiete - broderie.
X-ray fluorescence spectrometry. *Paramandyas*, sequins - embroidery.

Analiza elementală a componentelor și accesoriilor metalice ale pieselor textile, provenite din cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, a fost realizată *in situ* prin spectrometrie de fluorescență de raze X (XRF). Spectrometria de fluorescență de raze X este o metodă de analiză rapidă și nedestructivă, bazată pe capacitatea elementelor chimice de a emite energie sub formă de raze X atunci când sunt expuse unei surse de excitare (fascicul de protoni, fascicul de electroni sau fascicul de raze X). Deoarece fiecare element emite raze X având energii caracteristice, spectrometria de fluorescență de raze X dă informații în ceea ce privește elementele chimice prezente în obiect.

Determinarea *in situ* a elementelor anorganice din componentele și accesoriile metalice a fost realizată utilizând spectrometrul portabil de fluorescență de raze X tip INNOV-X Systems Alpha Series. Aparatul este echipat cu un tub de raze X cu anod de W, lucrând la parametrii maximi 35kV tensiune și 40μA intensitatea curentului; radiația de fluorescență este detectată și analizată cu un detector Si PIN cu răcire termoelectrică, controlat de un minicomputer. Pentru achiziția spectrelor și anali-

za semi-cantitativă a fost selectat softul *Analytical* pentru matrici grele, cu o durată de excitare de 30 s.

Concluzii

Utilizarea diferitelor metode fizico-chimice și de investigare științifică, descrise în acest studiu, pentru textilele liturgice provenite din cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni a avut ca scop: identificarea naturii materialelor componente, diagnoza stării de conservare, identificarea tehnicilor de realizare a acestora. Toate aceste informații au contribuit la alegerea metodologiei de conservare-restaurare aplicată particularizat pentru fiecare piesă textilă arheologică. De asemenea, utilizarea acestor metode de investigații non-invazive a permis atât identificarea și încadrarea structurilor textile, cât și a tehnicilor de realizare a acestora.

Studiul a evidențiat prezența unor fire, benzi și paiete metalice din metale nobile – argint, cu titlu ridicat – peste 90%, de cele mai multe ori aurit, ceea ce subliniază importanța acordată personalității mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni (1746-1821), înhumat la Mănăstirea Căpriană.

Bibliografie

Ahmed 2013: H. Ahmed, Physical Chemical Studies of Pigments of Archaeological Decorated Textiles and the Best Methods of Restoration and Conservation them. Teză de doctorat, University of Ioannina, 2013. Disponibil: <https://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/30104?locale=en>.

Barvinschi, Resiga 2013: P. Barvinschi, D. Resiga, Metode fizice de analiza folosite în arta și arheologie. Arheo Vest, I (Timișoara 2013), 681-702.

Gugeanu 2019: M. Gugeanu, Conservare-restaurare piesă textilă arheologică Bederniță, ce a aparținut mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Buletinul Centrului de Conservare Restaurare, nr.1 (Iași 2019), 75-84.

Mariana Gugeanu, expert restaurator textile, IA, Centrul de Cercetare și Conservare Restaurare a Patrimoniului Cultural, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România, e-mail: m_gugeanu@yahoo.com

Maria Geba, cercetător științific I, Centrul de Cercetare și Conservare Restaurare a Patrimoniului Cultural, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România, e-mail: mariageba@yahoo.com